

«ЕР ШОРА» ДӘСТАНЫНДА АТ ОБРАЗЫ

Низаматдинов Ж.М.

Қарақалпақ мәмлөкетлик университети

РЕЗЮМЕ

Мақалада халық дәстанларында қолланылатуғын көркем сүүретлеудің мазмун хәм формадағы әхмийети анализленеди.

Таяныш сөзлер: «ЕрШора», «Алпамыс», «Қоблан», образ.

SUMMARY

The article analyzes the meaning and form of artistic images used in folk epics.

Key words: "YerShora", "Alpamys", "Koblan", character.

Қарақалпақ халқының қахарманлық дәстанларында баслы қахарманның өз елин халқын сыртқы жаўлардан қорғауда оның минетуғын атына айрықша орын бериледи. Батырдың аты жүйрик, тулпар, ақыллы, жақын дос, жолдас болып сүүретленеди. Басқа атлардан өзинің түри бойынша өзгеше болып көринеди. Бундай сүүретлеўлерди, биз «Ер Шора» дәстанынан да анық көремиз.

Дәстанда Нәрикбай көп жылқыларының ишинен таңлап Шубар тайды өзинің жалғыз баласы Шораға еншиге атайды. Усы тайды елиниң бийи Әлибий алмақшы болып жасаўыл жибергенинде: Нәрикбай шубар тайдың орнына он тай сораса да берейин, бирақ шубарды «бере алмайман» - дейди. Жыраў бул ўақия арқалы шубар тайды жүйрик тулпар, ақыллы, батырға жақын дос, жолдас етип сүүретлейди. Екинши тәрөпинен, усы ат арқалы конфликт жасалады.

«Алпамыс», «Қоблан» дәстанларында батырдың минетуғын аты усындай жүйрик, тулпар, жақын дос болып сүүретленеди. «Алпамыс» дәстанында байшубарды Қултай баба Алпамысқа көрсетеди. Алпамыстың өзи оның тулпарлығын биледи. Ол байшубардың қуйрығынан тутып алғанда, ат батырға күш бермей топарына қосылып кетеди. Усыннан байшубардың мойнына қурық салып услатып минеди. «Қоблан» дәстанындағы батырдың торыша аты да сияғы өзгеше, теги суў тулпардан болған кәраматлы тулпардың бири болады. Бунда Қобланның зайыбы Қуртқа, көп жылқының ишинен тулпар туўатуғын Кербийени танып алады. Кербийениң қулыны - Торыша атты Қуртқаның өзи тәрбиялап бағады. Мине, дәстанлардағы батырдың минетуғын аты хәр бир сүүретлениўлерде өзгеше болғаны менен бул көринистің барлығында аттың жүйрик, тулпар, жақын дос екенлиги байқалады. Соның менен бирге дәстанларда

аттың образына, оның хызметине байланысly сулыў, көркем қатарлар бериледи. Мине бунда да аттың қәсийетлиги, тулпарлығы сўўретленеди. «Ер Шора» дәстанындағы шубар аттың басқа атлардан өзгешелиги дәстанда Көзмәмбеттин таңланып айтқан сөзинде былай тәрийипленеди:

«Бәрәкәлла жәниўар,
Ер Шора минген ойшубар,
Рүстем минген Рахыштан,
Аталас бекен жәниўар,
Әлий минген Дүлдүлге,
Аналас бекен жәниўар.
Атасы шығар суў тулпар,
Анасы шығар жел бийе.
Бунындай атты мингенниң,
Жүректе әрманы қаларма,
Қәхәрленип ушқанда,
Бармаған шәхәри боларма». [2.61].

Ер Шора Қазан қаласына атланып баратырғанда атының жүйриклиги алысты жақын етип оған жәрдем етеди. Тийкарында бундай сўўретлеўлер «жыраўлар тәрәпинен образға бийпәрўа пайдаланыла бермейди, ол көркем сўўретлеўдин бахалы қуралы бола отырып оларды ашып береди»[1.194]. Сондағы атының жүйриклиги дәстанда былай сўўретленеди.

«Шүў жәниўар шүў - деди.
Астындағы ойшубар,
Тулпар туўған жәниўар,
«Шүў» дегенде гүўледи,
Толқысып аққан дәрьядай». [2.27].

Дәстандағы усундай сўўретлеўлерден кейин аттың батырға хызмет етиўи, оның менен тендей қыйыншылықларды басынан өткерийи бериледи.

«Алпамыс» дәстанындағы байшубар Алпамыс батырдың узағын жақын етип, сондай-ақ бәйгиден де озып келип батырдың сүйген ярын алыўға жәрдем етеди. Батырды зинданнан Байшубар аттың жәрдеми менен шығарады.

«Қоблан» дәстанында да Қобланның Торыша аты батырдың ең жақын жолдасы болып, батырға хызмет етеди. Бунда да Торыша ат бәйгиде барлық атлардан биринши болып озып келеди. Қоблан менен Көбикли гүресип атырғанында Торыша ат ийесине жәрдем етип, Көбиклиниң қолын тислейди, қос сәдделеп дәўдин төбесине тебеди. Соннан кейин, Қараманның елине барып Қобланның жаў қолында қалғанлығын айтып хабар береди.

Жыраў Ер шораның қахарманлығын сүўретлеўде, ойшубар атының да жаўынгерлик хызметин көрсетип отырады. Мысалы: Қара көсениң Ер Шораны алдап Қазандағы Көзмәмбеттиң алдына апармақшы болып келгенлигин батыр билип:

«Шүў» деп атқа қамшы басты,
Ғәррек дейин аўзын ашты.
«Шүў» деп қамшы басқан ўақта,
Қәдимги қара көсениң,
Жигитлерине араласты. [2.43].

Ер Шора қуўса жететуғын, қашса қутылатуғын ойшубардың жүйриклигинен пайдаланып, душпанларының изинен қуўып жетип барып гелле қылады.

Қазан қаласын жаўлап алған Полатхан Ер Шораға үш жүз атлы ләшкер жиберип, темир қурсаў менен байлап әкелийди буйырғанда, Дағыстанды отлап жүрген жәниўар Ойшубар ат душпанның келген дыбысын еситип, батырдың ұйықлап атырған шатырына барады. Шатырдың ишине кирип дизесин бүгип, гүлтиреп киснейди. Ер Шораның ийнинен тислеп, силкип жоқары көтереди: - мине, не деген Ойшубар аттағы ақыллылық. Ол адамдай бәрин биледи, түсинеди. Достын жаўыз душпанның қолына түсиргиси келмейди. Достының келешектеги мақсетли исиниң орынланыўына жәрдем ете алмай Көзмәмбеттиң көзи тийип өлип кететуғынлығына қыйналады. Душпанның көзи өткен ўақытта Ойшубар ат түйедей болып шөгип, көзиниң жасын төгеди.

Жыраўлар Ер Шораның екінши минген Шубар атын да батырға сай, оның душпан үстинен жеңиске ересе бериўге хәр тәрәплеме жәрдем ететуғын жүйрик, тулпар, ақыллы, дос, жолдас етип сүўретлейди. Шора минген еки атта атасы суў тулпар менен анасы жел бийеден болған тухымлас етип көрсетиледи.

Ер Шораның екінши минген шубар атын бир киси емес, қырық киси бағады. Өйткени, ол алдынан барсаң тислейди. Артынан барсаң тебеди. Қапталынан барсаң қарпыйды. Жабыўын алмаға барған адамлар бала-шағасы менен ырзаласып баратуғын болады. Усындай минездеги атты патшаның жигитлери Ер шораға беретуғын болғанда:

«Сынамаға шубарды,
Айбы қәддем ат еди,
Ноқталарын сыйырып,
Ол босатып жиберди,
Батыр жигит Ер Шора
Аттан күйген бийшара,
«Қайда, қайда шубар», -деп,

Дөгерекке жуўырды.
Шораның даўысын еситип,
Гүркирей берип киснейди.
Аттың даўысын еситип,
Қуррыўлайды Ер Шора.
Шораның даўысын еситип,
Қулақларын жапырып,
Шубар келди жақынлап,
Буны көрген жигитлер,
Тамашаға қарады.
Тислейди деген шубар ат,
Байдың жалғыз улындай,
Еркелейди Шораға». [2.71].

Бунда тислейди деген шубар ат не ушын Ер Шораны тислемейди? Қайта ол танийтуғын адамдай оқыранып сөйленип батырдың қасына жақынлайды. Ҳақыйқат дос адамды жаңа таптым дегендей өзнен өзи еркелеп қуғанлығын билдиреди. Батыр атты ертлейжақ болғанында баўырын жазып, арқасын тақап, төрт аяғын төрт жерге қазық етип қозғалмай турады. Буннан биз қандай жуўмақ шығарыўымызға болады? Буннан шубар ат алланың кәраматы менен пайда болған суў тулпар менен кер бийениң тухымынан дөреген қәсийетли ат, және ақыллы, жүйрик, тулпар, ҳасыл екенлигин билемиз. Ат арқалы усы идеяны бериўде, сондай-ақ ат образын ашыўда, жыраўдың шеберлигин де көриўимизге болады.

Ер Шораның душпаны Тиллахан менен болған урысында шубар аттың ақыллылық пенен достына ислеген жәрдеми дәстанда былай сүүретленеди.

Душпанға жақын келгенде,
Аспанға қарап ырғады.
Тиллаханға келгенде,
Атлар төмен сырқыды.
Аяғын тиреп зәңгиге,
Қоллайгөр Ильяс бабам деп,
Пирим деп қылыш тартады.
Астындағы Ойшубар,
Мәрттиң кеўлин табады. [2.98].

Ер Шораның биринши аты Ойшубар Көзмәмбеттиң көзи тийгеннен кейин ийегин үш рет қағып өледі. Сонда ол қатты қыйналып, атын былай деп жоқлап жылайды.

«Басын қойды дизине,
Жоқлап жылай береді.
Шубар аттың өзини,
Шаппай желмей майрылдым,
Қанатымнан қайрылдым.
Жолдасым едиң шубарым,
Шубарым сеннен айрылдым». [2.62].

Атынан айырылған Ер Шора «Ат басына күн туып, аңызлық пенен сүйішіп, ер басына күн туып, етиги менен суу кешіп, жалғыз ерге күн туып, жау жарағын арқалап» жалғыз бір өзим қалдым, душпан менен урысыуда, ендиги жағында мениң илажым қандай болар екен деп қыйналады.

Дэстанда баслы қахарман душпанын жеңиуде аттың баслы орын атқарғанлығы көзге түседі. Улыұма халық турмысында атлар күш-көлик есабында пайдаланылады. «Аттың басы қуран деп, ат маңлайын сыпырды» деген қатарлар да дәстанда әпиұайы айтылмаған. Жыраў аттың адамға болған дослығын, оның жүйриклигин, қәдир-қымбатын халық көзқарасында жүдә көркем етип сүүретлейді.

Әдебиятлар

1. Мақсетов Қ. Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының поэтикасы. "Фан" баспасы. Ташкент. 1965.
2. Ер Шора. Халық дәстаны. Нөкис. "Қарақалпақстан". 1995.